

БОЛА ПСИХИК РИВОЖЛАНИШИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ СТРАТЕГИЯЛАРИ

Ҳайдарбек Ҳамдамов

Жиззах давлат педагогика университети “Умумий психология” кафедраси катта ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада бола психик ривожланишини ўрганишнинг асосий стратегиялари таҳлил қилинади. Кузатиш, тасдиқловчи ва шакллантирувчи эксперимент усуллари атрофлича кўриб чиқилиб, уларнинг афзалликлари ҳамда камчиликларига баҳо берилган. Шакллантирувчи эксперимент энг самарали усул сифатида таъкидланиб, унинг болалар ривожланишига бевосита таъсир ўтказиш имкониятлари алоҳида тушунтириб берилган. Шунингдек, мақолада психологик тадқиқотларнинг илмий асослари ҳам ёритилди.

Таянч сўз ва иборалар: генез, бола психик ривожланиши, тадқиқот стратегияси, болалар психологияси, кузатиш стратегияси, шакллантирувчи эксперимент, психик жараёнларни шакллантириш, ривожланиш босқичлари, миқдорий ва сифатли таҳлил, объектив кузатиш, болалар нутқининг ривожланиши, интеллект ривожланиши, психик қобилиятлар, психологик тадқиқот усуллари, болалар хатти-ҳаракати, натижа, психологик ташхис.

СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются основные стратегии изучения психологического развития ребенка. Рассматриваются методы наблюдения, констатирующего и формирующего эксперимента, оцениваются их преимущества и недостатки. Формирующий эксперимент выделяется как наиболее эффективный метод, подробно объясняются его возможности непосредственного влияния на развитие детей. Кроме того, в статье раскрываются научные основы психологических исследований.

Ключевые слова и выражения: генез, психическое развитие ребенка, стратегия исследования, детская психология, стратегия наблюдения, формирующий эксперимент, формирование психических процессов, этапы развития, количественный и качественный анализ, объективное наблюдение, развитие речи детей, развитие интеллекта, умственные способности, методы психологического исследования, поведение детей, результат, психологическая диагностика.

STRATEGIES FOR RESEARCHING CHILDREN'S MENTAL DEVELOPMENT

ABSTRACT

This article analyzes the main strategies for studying children's psychological development. It examines observation methods, as well as confirmatory and formative experiments, evaluating their advantages and disadvantages. The formative experiment is highlighted as the most effective method, with a detailed explanation of its potential for directly influencing children's development. Additionally, the article explores the scientific foundations of psychological research.

Key words and expressions: genesis, mental development of a child, research strategy, child psychology, observation strategy, formative experiment, formation of mental processes, stages of development, quantitative and qualitative analysis, objective observation, development of children's speech, development of intelligence, mental abilities, methods of psychological research, children's behavior, result, psychological diagnostics.

Назариянинг ривожланганлиги даражаси фанда тадқиқот стратегиясини белгилаб беради. Бу болалар психологиясига ҳам тўлиқ тааллуқлидир. Болалар психологиясида ҳам назариянинг даражаси унинг мақсади ва вазифаларини шакллантиради. Аввал бошда болалар психологиясининг вазифаси фактларни тўплаш ва вақт (даврлар) кетма-кетлигида жойлаштириб чиқиш эди. Бундай вазифага кузатиш стратегияси мос келган. Албатта, ўша даврларда ҳам тадқиқотчилар ривожланишни ҳаракатга келтирувчи кучларни тушунишга ҳаракат қилганлар. Ҳар бир психолог бунинг тушуниб олишни орзу қилган. Аммо, бу масалани ечиш учун объектив шароитлар йўқ эди. Ўша шароитларда боланинг ривожланиши билан боғлиқ реал жараёни кузатиб бориш стратегияси турли фактларнинг тўпланишига олиб келди. Бу стратегия стихияли (тартибсиз) тузилганини ҳам таъкидлаб ўтишимиз керак. Шу ўринда ривожланиш жараёнининг асосий тенденциялари ва умумий қонуниятларини аниқлаш ҳамда охир оқибат унинг сабабларини тўлиқ англаб етиш зарурияти туғилган. Бунинг учун тўпланган фактларни тизимга солиш ва ривожланиш босқичларини ажратиб олиш керак бўлган.

Бундай муаммоларни ҳал этиш учун психологлар табиий-илмий тасдиқловчи эксперимент стратегиясини қўллаганлар. Мазкур эксперимент ўрганилаётган ҳодисанинг назорат остида бўлган муайян бир шароитларда мавжудлиги ёки йўқлигини аниқлаш, унинг миқдорий тавсифларини ўлчаш ва сифатли баённи келтириш имконини беради. Кузатиш ва тасдиқловчи эксперимент стратегиялари болалар психологиясида кенг тарқалган. Бироқ, бу стратегияларнинг чегараланганлигини билишимиз мақсадга мувофиқ. Бу икки стратегия одамнинг психик ривожланишини ҳаракатга келтирувчи сабабларни тушуниб етишга олиб келмаслиги тобора ойдинлашиб бормоқда. Сабаби шундаки, кузатиш ҳам, тасдиқловчи эксперимент ҳам, ривожланиш жараёнига фаол таъсир ўткази олмайди, уларнинг тадқиқоти пассив кечади.

Ҳозирги кунда тадқиқотнинг янги стратегияси жадаллик билан ишлаб чиқилмоқда. Бу психик жараёнларни шакллантириш стратегиясидир. Бу стратегияга жараёнга фаол аралашув ва жараённинг белгиланган хусусиятлари билан олдиндан тузилганлик хос. Психик жараёнларни шакллантириш стратегияси кўзланган натижага олиб келади. Шундай экан, унинг сабаблари ҳақида ҳам фикр юрита оламиз. Шу тариқа, ривожланиш сабабларини ажратиб олиш мезони бўлиб шакллантирувчи экспериментнинг муваффақияти хизмат қилиши мумкин.

Айтиб ўтилган ҳар бир стратегия ўзининг ривожланиш тарихига эга. Яъни, бу стратегиялар тарихий тараққиётда шаклланиб борган.

Кузатиш стратегияси. Юқорида тилга олинганидек, болалар психологияси оддий кузатишдан бошланган. Кузатиш усулининг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

- кузатувчи ва кузатилаётган объектнинг бевосита боғлиқлиги;
- ҳолисликдан йироқлик (ҳис-туйғулар билан боғлиқлик);

- кузатишни қайта амалга оширишнинг мураккаблиги (баъзида имконсизлиги).

Табиий шароитларда кузатувчи одатда ўрганилаётган жараёнга (ҳодисага) таъсир кўрсатмайди. Психологияда эса кузатувчи ва кузатилаётган шахснинг ўзаро таъсир муаммоси мавжуд. Агар синов иштирокчиси унга қаралаётганини билса, тадқиқотчининг иштироки унинг хатти-ҳаракатига таъсир кўрсатиши мумкин. Кузатиш усулининг чекланганлиги бошқа, янада «мукамал» эмпирик тадқиқот усулларининг, яъни эксперимент ва ўлчов усулларининг пайдо бўлишига сабаб бўлди [Дружинин В.Н. 2002].

Боланинг ривожланиши тўғрисидаги анча катта фактик (ҳақиқатда бор бўлган) материал машҳур психолог ота-оналар томонидан тўпланган. Улар узоқ вақт давомида ўзларининг болаларида ривожланиш жараёнини кузатиб борганлар. Ота-оналар кундалиги В. Прейер, В.Штерн, Ж.Пиаже, Н.А.Рибников, Н.А.Менчинская, А.Н.Гвоздев, В.С.Мухина, М.Кечки ва бошқаларнинг нашрларида акс этган. Н.А.Рибников “Болалар кундаликлари болалар психологиясидан материал сифатида” (1946) номли асарида болани тадқиқ этишдаги ушбу асосий методнинг тарихий тавсифини келтиради. У бу борадаги дастлабки кундаликларни (И.Тэн — 1876 й.; Ч.Дарвин — 1877 й.; В.Прейер — 1882 й.) таҳлиллаб чиқди. Ўша даврларда ушбу кундаликлар болалар психологиясининг тараққий этишида туб бурилиш ясаган. Н.А.Рибниковнинг таъкидлашича, А.С.Симонович 1861 йилдаёқ боланинг туғилишидан 17 ёшигача бўлган даврда нутқнинг ривожланишини тизимли равишда кузатиб борган. Демак рус психологлари бу йўналишда биринчиликка бемалол даъвогарлик қилсалар бўлади.

Муайян бир болани давомли ва тизимли кузатиш, бола хулқ-атворини ҳар куни қайд этиб бориш, унинг ривожланиши тарихини батафсил билиш, бола билан эмоционал контактнинг яхши ўрнатилгани кабилар кузатишнинг ижобий томонларини ташкил этади. Аммо, турли муаллифлар кузатишни ҳар хил мақсадлар билан ўтказганлар, шунинг учун ҳам уларни таққослаш мушкул. Илк кундаликларда кузатишнинг ягона техникаси бўлмаганлигини айтиб ўтишимиз лозим. Шундай экан, фактларни изоҳлашда субъективликка йўл қўйилиши табиий ҳолдир. Масалан, фактларни қайд этишда кўпгина ҳолатларда фактнинг ўзи эмас, балки унга бўлган муносабат баён этилган.

М.Я.Басов объектив кузатиш системасини ишлаб чиққан. Унинг фикрича, бу болалар психологиясидаги асосий метод ҳисобланади. У кузатиш шароитларини табиий ва оддий бўлиши муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди. М.Я.Басов ташқаридан келган тадқиқотчи болаларнинг орасига кириб олиб, уларни кузатувга олиши ва қайдлар қилиб бориши ҳолатини ҳажв қилиб тасвирлайди. Унинг фикрича, болалар билан ўтказиладиган тадқиқот ишларини кузатилаётган болага жамоа ичида таълим ва тарбия берадиган педагогнинг ўзи олиб бориши мақсадга мувофиқ. Яъни, тадқиқотчи психолог синалувчи бола кирган гуруҳга педагог сифатида аъзо бўлиши керак.

Ҳозирги вақтда аксарият психологлар болаларни тадқиқ этишнинг асосий усули сифатида кузатиш методига шубҳа билан қарайдилар. Бироқ шу ўринда Д.Б.Элькониннинг “ўткир психологик кўз бемаъни экспериментдан яхшироқ” деган машҳур гапини эслашимиз жоиз. Экспериментнинг афзаллиги шундаки, бу методда эксперимент психологнинг ўрнига “фикр юритади”. Кузатиш методи ёрдамида олинган фактлар жуда қимматли бўлади. В.Штерн қизларининг ривожланишини кузатиши натижасида нутқнинг ривожланиши ҳақида икки томли тадқиқот тайёрлайди. А.Н.Гвоздев эса ёлғиз ўзларининг ривожланишини кузатиши

асосида болалар нутқининг ривожланиши тўғрисида икки томли монографияни нашрдан чиқаради.

1925 йили Ленинградда Н.М.Шеловановнинг раҳбарлиги остида болаларнинг нормал ривожланиши клиникасига асос солинади. У ерда болаларни 24 соат давомида кузатишган. Айнан шу клиникада боланинг илк биринчи йилини тавсифловчи барча асосий фактлар аниқланган. Ж.Пиже сенсомотор интеллектнинг ривожланиши концепциясини урта боласини кузатиши асосида ишлаб чиққан. Д.Б.Эльконин ва Т.В.Драгуновалар ўсмирлар ўқийдиган бир синфни узоқ вақт (уч йил давомида) ўрганишлари натижасида кичик ўсмирлик даврининг психологик тавсифини келтирадilar. Венгриялик психологлар Л.Гараи ва М.Кечкилар ўз фарзандларининг ривожланишини кузатганлар. Шу кузатишлар натижасида улар боланинг оиладаги ижтимоий позициясини дифференциацияси қандай рўй беришини тадқиқ этиб, илмий хулосаларини берганлар. В.С.Мухина биринчи бўлиб икки эгизак ўғилларида хулқ-атворнинг ривожланишини тавсифлаб берган. Бундай мисолларни яна кўп давом эттирса бўлади. Тадқиқотнинг дастлабки босқичи сифатида кузатиш стратегияси ҳали ўз аҳамиятини йўқотганича йўқ. Мазкур методга эътиборсизлик билан муносабатда бўлиш мақсадга номувофиқ. Шу билан бирга, кузатиш стратегияси билан алоқадор хилма-хил методлар (ота-оналар кундалиги, объектив кузатиш системаси) ёрдамида фақат ҳодисаларни, ривожланишнинг ташқи симптомларини аниқлаш мумкин, холос.

Тасдиқловчи эксперимент стратегияси. XX асрнинг бошида болаларнинг ақлий ривожланишини экспериментал тадқиқ этиш борасида дастлабки ҳаракатлар амалга оширилган. Франция маориф вазирлиги машхур психолог А.Бинега болаларни махсус мактабларга саралаб олиш учун мўлжалланган методикани ишлаб чиқишга буюртма беради. 1908 йилда болани тестлар орқали текшириш бошланиб, ақлий ривожланишни ўлчаш шкалалари пайдо бўлади. Бине ҳар бир ёш даври учун стандартлаштирилган тестлар методини яратади. Кейинчалик америкалик психолог Л.Термен интеллект коэффициентини ўлчаш формуласини тақлиф этади.

Бир қарашдан болалар психологияси ривожланишнинг янги, тўғри ўзанига тушиб қолгандек туюлди. Психологлар махсус вазифалар (тестлар) ёрдамида психик қобилиятларни тасвирлаш, ифодалаш ҳамда ўлчашнинг имкони борлиги, ва шу усул орқали аниқ таххис қўйиш мумкинлигига ишондилар. Лекин бундай умидлар ўзини оқламади. Тез орада маълум бўлдики, текширув вақтида психик қобилиятларнинг айнан қайси бирини тестлар ёрдамида ўрганиш мумкинлиги ноаён бўлиб қолди. 1930 йилларда психолог В.И.Аснин бу борада аҳамиятли қарашларни илгари сурган. Олимнинг таъкидлашича, психологик экспериментнинг ишончлилиқ шартини боланинг масалани ўртacha даражада ечиши белгилаб бермайди. Бу ерда боланинг масалани қандай қабул қилиши ва қайси масалани мустақил ечганлиги кабилар жуда муҳимдир. Шу билан бирга, психологлар узоқ вақт давомида интеллект коэффициентини умр бўйи ўзгармайдиган наслий истеъдод кўрсаткичи деб билганлар. Бугунги кунда интеллект коэффициентининг доимийлиги ҳақидаги тасаввур шубҳа остига олинди, шунингдек илмий психологияда бу кўрсаткичдан деярли фойдаланилмапти.

Болалар психологиясида тестлар ёрдамида жуда кўп тадқиқотлар ўтказилган. Бирок бундай тадқиқотлар доим танқидга учраган. Бунинг боиси шундаки, ўрганиш жараёнида ҳар доим абстракт ўртacha бола танлаб олинган. Синалувчи бола аҳолининг катта қисмидан олинган, муайян бир ёшга мансуб, психологик хусусиятларнинг абстракт соҳиби бўлган. Улар “кўндаланг кесим (парча)лар” методи ёрдамида аниқланган. Бундай ўлчашда ривожланиш

жараёни барча сифатий янгиланишлар яширин бўлган, бир маромда ўсиб борувчи тўғри чизикдек кўринади.

Психик ривожланиш диагностикасида тестлардан фойдаланиш ёндашувининг кескин танқиди Л.С.Виготскийнинг асарларидан ўрин олган. У қуйидагиларни ёзган: “Мазкур методлар ёрдамида ишлайдиган педолог (Бине, Россолимо), айрим фактларни аниқлайди, кейин уларни соф арифметик амаллар билан қайта ишлайди. Натижа эса автоматик йўл билан, фикрий қайта ишлашнинг аралашувисиз келиб чиқади. Буни илмий диагностика билан таққослайдиган бўлсак, мудҳиш бир ҳолат юзага келади... Симптомларни аниқлаш ҳеч қачон аниқ ташхисга олиб келмайди. Тадқиқотчи ҳеч қачон фикр-мулоҳаза юритиш ёки симптомларни ижодий изоҳлаб бериш ҳисобидан тежамкорликка йўл қўймаслиги керак... Ривожланиш таҳлилини чинакам илмий юксакликка кўтариш бу – аввало ривожланиш жараёнида бизни қизиқтирган ҳодисаларнинг сабабларини излаш, унинг ички мантиғини, ўз-ўзидан ҳаракатда бўлиш мезонларини очиб бериш демакдир” [Виготский Л.С, 1995].

Тез орада тадқиқотчилар ривожланиш жараёнини ўрганишда кўндаланг кесим (парча)лар методини камчиликлардан холи эмаслигини фаҳмлайдилар. Улар ушбу методнинг ёнига лонгитюд (“бўйлама”) тадқиқот методини қўшадилар. Лонгитюд методида узок вақт мобайнида бир хил (ўша-ўша) болалар қайта-қайта ўрганилади. Бу бирмунча афзалликларга олиб келди. Ҳар бир боланинг индивидуал ривожланиши эгри чизигини ҳисоблаб чиқариш имкони туғилди. Бу орқали “боланинг ривожланиши ёш нормасига мутаносибми ёки ўрта даражадан пастроқми?” деган муҳим саволга ойдинлик киритилади. Лонгитюд методи эгри чизикда кескин сифатий силжишлар рўй берадиган туб бурилиш нуқталарини аниқлаш имконини берди. Аммо, бу метод ҳам камчиликлардан холи эмас. Ривожланишнинг эгри чизигида иккита нуқта аниқлашга муваффақ бўлинса-да, уларнинг орасида нималар рўй бериши ҳақидаги саволга бари бир жавоб топиб бўлмайди. Шунингдек, бу метод феноменлар ортида нима яширинганини аниқлаш ҳамда психик ҳодисаларнинг механизмларини тушуниб олиш имконини бермайди. Бу метод ёрдамида қўлга киритилган фактлар турли гипотезалар билан изоҳланиши мумкин. Уларнинг шарҳланишида зарурий аниқлик етишмайди. Шу тариқа, экспериментнинг ишончилигини таъминлаб берувчи барча тафсилотларни ҳисобга олсак ҳам, тасдиқловчи стратегия асосий саволга жавоб бермайди: ривожланишнинг эгри чизигидаги икки нуқта оралиғида нималар рўй беради? Ушбу саволга фақат психик ҳодисаларни экспериментал шакллантириш стратегияси жавоб бера олади.

Шакллантирувчи эксперимент стратегияси. Болалар психологиясига шакллантириш стратегияларини олиб киргани учун Л.С.Виготскийдан миннатдор бўлишимиз лозим. У ўзининг олий психик функцияларнинг воситали тузилиши ҳақидаги назариясини ўзидаги эслаб қолиш қобилятини шакллантириш учун қўллаган. Гувоҳларнинг айтиб беришича, Виготский катта аудитория олдида 400 та тасодифий айтилган сўзларни эслаб қола олишини намоиш этолган. Буни удалаш мақсадида у Волга дарёси ҳавзасининг схемасини ёрдамчи восита сифатида ишлатган. У ҳар бир сўзни у ёки бу машҳур рус ёзувчиси яшаган Волга дарёси бўйидаги бирор шаҳар билан боғларди. Виготский филолог сифатида ўша ёзувчиларнинг асарларини яхши билган. Шундан сўнг, дарё бўйлаб фикран юриб, у ҳар бир сўзни ассоциация қилинган шаҳар ёрдамида эсга тушира олган. Виготский буни экспериментал-генетик метод деб номлайди. Бу метод олий психик функцияларнинг ривожланишидаги сифатий хусусиятларни, уларнинг воситали сифатларини аниқлаш имконини беради. Юқорида айтиб ўтилган методни Д.Б.Эльконин қуйидагича таърифлайди: “

Экспериментал-генетик метод бу – махсус яратилган шароитларда, сунъий равишда генезис ва тадқиқ этилаётган жараённинг ривожланишини тиклаш усулидир. Ушбу тадқиқот методи инсон психикасида пайдо бўладиган янгиликни ўрганади” [Эльконин Д.Б., 1981].

Психик жараёнларни шакллантириш стратегияси ниҳоят Собиқ Иттифок психологиясида кенг тарқалди. Бугунги кунда ушбу стратегияни амалга ошириш борасида бир неча фикр-мулоҳазалар мавжуд. Уларни қисқа кўринишда куйидагича тақдим этишимиз мумкин.

1.Л.С.Виготскийнинг маданий-тарихий концепцияси. Интерпсихик ходисаларнинг интрапсихикка айланиши бу концепциянинг асосий моҳиятини ташкил этади. Олий психик функцияларнинг генезиси икки одамнинг мулоқоти жараёнида, улар томонидан белгининг қўлланилиши билан боғлиқ; бу ролни бажармай туриб, белги индивидуал психик фаолиятнинг воситаси бўлолмайди.

2. А.Н.Леонтьевнинг фаолият назарияси. Ҳар қандай фаолият онгли ҳаракат сифатида намоён бўлади, кейин операция кўринишига ўтади. Шундан сўнг, шаклланишига қараб функцияга айланади. Бу ерда генезис юқоридан куйига, яъни фаолиятдан функцияга тарзида рўй беради.

3.П.Я.Гальпериннинг ақлий ҳаракатларнинг шаклланиши назарияси. Психик функцияларнинг шаклланиши предметли ҳаракатлар (нарса буюмлар билан муомала) асосида рўй бериб, ҳаракатнинг моддий бажарилиши кечади. Шундан сўнг, ўша ҳаракатнинг нутқдаги шакли орқали ақлий соҳага кўчиб ўтади. Бу шаклланишнинг анча такомиллашган концепцияси ҳисобланади. Аммо, унинг ёрдамида олинган барча маълумотлар лаборатория эксперименти сифатида қабул қилинади. Хўш, лаборатория экспериментининг маълумотлари билан реал онтогенез қандай ўзаро боғланиши мумкин? Экспериментал генез билан реал генезнинг ўзаро нисбати муаммоси ҳалигача ҳал этилмаган, жиддий масалалардан бири саналади. А.В.Запорожец ва Д.Б.Эльконинлар бу муаммонинг болалар психологияси учун муҳим аҳамият касб этишини таъкидлаб ўтганлар. Шакллантириш стратегиясининг яққол кўринган заиф томони шундаки, бу концепция бугунги кунгача фақат шахснинг билиш жараёнлари соҳасига тадқиқ этилган, холос. Шахснинг эҳтиёжлари ва эмоционал-иродавий жараёнлари эса экспериментал тадқиқотдан ташқарида қолиб кетган.

4. Д.Б.Эльконин ва В.В.Давидовларнинг ўқув фаолияти концепцияси. Бу концепцияда лаборатория шароитларида эмас, балки реал ҳаётда – экспериментал мактабларни яратиш орқали шахсни шакллантириш стратегияси ишлаб чиқилган.

5. И.А.Соколянский ва А.И.Мешеряковларнинг ”Дастлабки инсонлаштириш” назарияси. Бу назарияда кўр-кар-соқов болалар психикасини шакллантиришнинг дастлабки босқичлари ҳақида гап кетади.

Психик жараёнларни шакллантириш стратегияси совет болалар психологияси эришган ютуқлардан биридир. Буни болалар психологиясининг предметини тушунишда энг адекват стратегия дея эътироф этамиз. Унинг ёрдамида бола психик ривожланишининг туб моҳиятини тушуниб олиш имконияти пайдо бўлди. Аммо, бу бошқа методларга эътиборсизлик қилиш керак дегани эмас. Ҳар қандай фан феномендан унинг сабабларини очиқлаш томон ҳаракатланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Аснин В.И. Об условиях надежности психологического эксперимента:
2. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Ч. 1. М., 1980.
3. Блонский П.П. Педология. М., 1934.
4. Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 3. М., 1983.
5. Гальперин П.Я. Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании детского мышления // Вопросы психологии. 1966. №4.
6. Гальперин П.Я. Психология: 4 лекции. М. 2000.
7. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. — Спб.: Питер, 2002.
8. Обухова Л.Ф., Шаграева О А. Семья и ребенок: психологический аспект детского развития. М., 1999.
9. Толстых А.В. Личность как предмет возрастной и педагогической психологии: Автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 1978.
10. Эльконин Д.Б. Л.С.Выготский сегодня // Научное творчество Л.С.Выготского и современная психология. М., 1981.
11. Ҳайдарбек Ҳамдамов. (2022). ХУШҲОЛЛИКНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА АҲАМИЯТИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 533–538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7337673>
12. ҲАМДАМОВ Ҳайдарбек. (n.d.). ПСИХОЛОГИЯДА РЕЗИЛЕНТЛИК ФЕНОМЕНИ: АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАР ВА ИСТИҚБОЛДАГИ МАСАЛАЛАР. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7743535>
13. Hamdamov H. SUBYEKTIV XUSHHOLLIKDA PSIXOLOGIK SALOMATLIKNING TUTGAN O‘RNI VA ANAMIYATI //Журнал Педагогика и психологии в современном образовании. – 2023. – №. I.